

СУ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНСС
КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“

БАН
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: МИГРАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, УСТОЙЧИВОСТ, ПОЛИТИКИ

Международна научна конференция

21 – 22 ОКТОМВРИ 2016 г.
УНСС – СОФИЯ

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Стати Статев
Проф. д.ик.н. Румен Гечев
Проф. д.ик.н. Георги Чобанов
Проф. д-р Митко Димитров
Проф. д-р Александър Тасев
Проф. д-р Владимир Станчев
Доц. д-р Теодор Седларски
Доц. д-р Стела Ралева
Проф. д-р Йоахим Швалбах
Проф. д-р Дийтер Флемиг
Проф. д-р Берт Айххорн
Проф. д-р Шулц-Нийсвандт
Проф. д-р Юрген Пльон
Проф. д-р Ралф Андерег
Проф. д-р Хенрик Егберт
Проф. д-р Детелин Еленков

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Екатерина Сотирова
Доц. д-р Емилия Георгиева
Доц. д-р Ваня Иванова
Доц. д-р Ирена Зарева
Гл. ас. д-р Ивайло Беев
Гл. ас. д-р Боряна Богданова
Ас. д-р Николай Величков
Ас. д-р Кристина Петрова
Ас. Атанас Георгиев
Ас. Божидар Недев
Миглена Пешева
Диана Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ

THE ROLE OF DEMOCRACY IN A SOCIAL MARKET ECONOMY Thomas Apolte and Helena Helfer.....	8
60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ Проф. д.ик.н. Людмил Петков.....	22
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В БЪДЕЩИЯ СВЯТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СЦЕНАРИИ проф. д-р Боян Дуранкев	26
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ проф. д-р Искра Белева.....	32
ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ – СТРУКТУРНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ Проф. д-р Победа Луканова	42
ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ ИЛИ БИЛЕТ КЪМ НЕИЗВЕСТНОТО Е УНИКАЛНИЯТ ХАРАКТЕР НА ЕВРОЗОНАТА В ЕС доц. дпн Калоян Симеонов	49
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА И РАЗКРИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР В Р. БЪЛГАРИЯ Гл. ас. д-р Ева Цветанова.....	57
СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА „ЗЕЛЕНАТА” ЗАЕТОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Асистент Евгени Тодоров.....	65
ФИНАНСОВАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРИЯ Проф. д-р Татяна Хубенова	73
ДОХОДНО НЕРАВЕНСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Доцент д-р Лилия Йотова.....	84
ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ.....	91
Гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова, Гл. ас. д-р Милкана Мочурова-Георгиева.....	91
МИГРАЦИЯ КЪМ ЕС – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ ас. д-р Атанас Димитров	99
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ И ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ докторант Николай Пейков	106
АКТУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОДЕЩИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ доц. д-р Емилия Георгиева	113
ЕМИГРАЦИЯТА И ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ: ВЛИЯЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА ТРУДОВА ЕМИГРАЦИЯ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ? Проф. д-р Искра Христова-Балканска.....	120
РАЗВИТИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ: МЕЖДУ КОХЕРЕТНОСТ И ЕКЛЕКТИЧНОСТ Доц. д-р Владимир Пеовски	128
ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ гл. ас. д-р Едуард Маринов.....	138

УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИКАТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ	
Гл. ас. д-р Даниела Балева	146
ЕС: ПРОБЛЕМНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ	
Ас. Д-р Васил Гечев	152
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДАНЪЧНИ ОСОБЕНОСТИ В ПОЛЗА НА СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	159
Докторант Георги Димитров Мичев	
ТЕОРИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИИТЕ – КЛЮЧ КЪМ МОДЕРНИ УСТОЙЧИВИ ОБЩЕСТВА	
Мира Алякова	167
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ	
Гл. ас. д-р Петя Коралова	173
ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕД СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ В СРАВНИТЕЛЕН АСПЕКТ	
Ас. д-р Кристина Стефанова	180
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯТА В НИВАТА НА БЕЗРАБОТИЦА И НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА	
Д-р Петко Миран	187
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНОВАЦИЯ КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО	
Гл. ас. д-р Яница Димитрова	194
БЪЛГАРИЯ – „ИЗНОСИТЕЛ” НА СТУДЕНТИ	
Доц. д-р Ирена Зарева	203
КРАХЪТ НА ВАШИНГТОНСКИЯ КОНСЕНСУС И ПРЕОСМИСЛЯНЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ СЛЕД ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА	
Доц. д-р Паскал Желев.....	213
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОВАЛА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ	
Гл.ас. д-р Щерьо Стефанов НОЖАРОВ.....	221
ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ	
Ас. д-р Иван Божикин.....	228
БЕЗРАБОТИЦА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В ЕС И САЩ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2016 г.	
докторант Любослав Костов	236
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ	
Редовен докторант, Мария Топчиева	242
ГЛОБАЛНАТА КЛИНИЧНА СРЕДА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА – ТЕНДЕНЦИИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ	
Докторант Снежана Кондева.....	248
РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ В КОНТЕКСТА НА АНАЛИЗ НА ПАЗАРА	
Антоанета Иванова – Барес	255
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	
гл.ас.д-р. Даниела Кръстева	265

РЕФОРМАТА В ЕКОФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИОНА ИКОНОМИКАТА	
доц.д-р Ваня Иванова.....	271
ДАЛИ ВИНАГИ Е ИЗГОДНО ДА СИ ЧЛЕН НА ЕС? – II ЧАСТ – ЗА НЕРАВЕНСТВОТО В ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ ЗА КУТИЯ ЦИГАРИ И ЗАГУБИТЕ НА БЮДЖЕТА ОТ КОНТРАБАНДА	
Доц. Д-р Банчо Банов.....	280
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА: БЪЛГАРИЯ 2016	
Д-р Енцислав Харманджиев.....	284
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ РЕГУЛАЦИИ	
гл.ас.д-р Ивайло Беев.....	290
ДЪЛГОВА ПОЛИТИКА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	
докторант Величка Николова.....	297
ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ	
Цветослав Стоев.....	305
ИНСТИТУЦИОНАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ПО РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИОНЕРНАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ	
докторант Стоян Шаламанов.....	312
НАГЛАСИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА БИОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ	
Проф. д-р Симеон Желев Проф. д-р Галина Младенова.....	317
СТАБИЛНОСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ И ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА БНБ (ЗА ВРЕМЕТО СЛЕД 2012 ГОДИНА)	
Доц.д-р Екатерина Сотирова.....	325
ПРОПОРЦИОНАЛНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ В БЪЛГАРИЯ	
ас. д-р Николай Величков.....	334
ФИСКАЛНИЯТ МУЛТИПЛИКАТОР – ОТПРАВЕН МОМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ В БЪЛГАРИЯ	
ас. Игнат Игнатов.....	341
КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА	
докторант Кристиян Корелов.....	351
ЕВОЛЮЦИЯ И РЕЦИПИРАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ОИСР В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ	
проф. д-р Спартак Керемидчиев.....	355
ИНОВАТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА	
доц. д-р Красимир Керчев.....	362
БАРИЕРИ ПРЕД ИНОВАЦИИТЕ – ПРЕЧКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ.....	369
ас. д-р Петя Биолчева.....	369
"ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ, РЕЛИГИОЗЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ И МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА РЕЛИГИОЗНИЯ ИКОНОМИКС"	
Гл. ас. Петкан Илиев.....	375
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ	
Докторант Мария Минкова.....	383

КРИЗИСНА НЕУСТОЙЧИВОСТ И ПОЛИТИКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ	
доц. д-р Вера Пиримова.....	388
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ	
Доц. д-р Радостина Бакърджиева.....	398
ДИНАМИКА НА БОГАТСТВОТО НА ДОМАКИНСТВОТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2014 г.	
ас. д-р Димитър Д. Дамянов	407
ПРИНОСЪТ НА АГРАРНАТА СТРУКТУРА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВЕЛИЧИНАТА НА ОСНОВНИ МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ	
Асистент Иван Бянов	415
АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	
Докторант Ангел Ангелов	422
ОСОБЕНОСТИ НА БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В СФЕРАТА НА ДЪРЖАВНОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ	
Стойко Митов, докторант.....	430
SWOT-АНАЛИЗЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ В ПОЛИТИКАТА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ	
Доц. д-р Мария Марикина.....	437
ПРОЦЕСЪТ НА МОТИВИРАНЕ В БИЗНЕС СТРУКТУРИТЕ	
Доц. д-р Павлинка Найденова.....	447
ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА	
Асистент доктор Недялко Несторов.....	453
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА	
Ас. д-р Петър Пешев.....	457
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯТА НА ЕНДОГЕННОСТ НА ПАРИТЕ: ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА	
докторант Петър Пиперков	464
BAYESIAN MODELS OF ECONOMIC TRANSMISSION	
Anton Gerunov, Ph.D., Chief Assistant Professor	470
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК В ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА	
Проф. д-р Мария Видолова	477
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕД	
доц. д-р Теодор Седларски	486
DISTINCTIVENESS OF BULGARIAN FAMILY SMES	
Professor Tzvetan Davidkov, Habil. Phd, Assoc. Prof. Desislava I. Yordanova, Phd.....	501
POLICY CONVERGENCE SINCE 1970: PRELIMINARY OBSERVATIONS	
Petar Stankov, Ph.D.....	512
RECENT TRENDS IN THE BULGARIAN INTERNATIONAL FINANCIAL INTEGRATION	
Илиа Kutsarov	516
BULGARIA AND ITS PLACE IN THE EUROPEAN MONETARY SYSTEM	
Blagovest Tsvetanov Tsvetkov, PhD student Academic Coordinator:	
Assoc. Prof. E. Sotirova PhD	523

RENEWABLE ENERGY SECTORS IN BULGARIA AND GERMANY - AN INSTITUTIONAL PERSPECTIVE Mariya Trifonova, PhD Candidate	535
ГЛОБАЛНАТА КЛИНИЧНА СРЕДА В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА – ТЕНДЕНЦИИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ Докторант Снежана Кондева.....	543
INTERNAL AUDIT IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: HISTORY AND DEVELOPMENT Assoc. prof. Miroslava Christova, PhD Yulia Nedelcheva, MSc.....	550

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯТА В НИВАТА НА БЕЗРАБОТИЦА И НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА

Д-р Петко Миран
ПУ „Паисий Хилендарски“ *pmiran@gmail.com*

Резюме

Измененията в нивата на безработица се определя като основен фактор, влияещ върху неравенството в разпределението на дохода. Изследването в доклада представя различни тенденции на развитие в отделните държави в сравнително дълги периоди, което поставя под съмнение двупосочността на връзката. Понижението на безработицата се явява необходимо, но *не и достатъчно условие* на намаляване на неравенството.

Въведение

Неравенството в разпределението на дохода в съвременната икономическа теория се оказва силно подценяван проблем, който рядко намира място в актуалния икономически дискурс на мейнстрийм икономикса от последните десетилетия. То остава в сянката на по-важни, на пръв поглед, проблеми като бизнес цикъл и икономически растеж, безработица, данъчна политика, факторна производителност и глобализация на икономиката. Това се дължи на редица причини, сред които като основна може да се посочи множеството фактори, които влияят върху измененията в доходното разпределение.

Изключително голяма част от икономисти с безспорен авторитет и международни организации, вкл. и Европейският съюз, застъпват тезата, че понижаването на безработицата се явява основен фактор за намаляване на доходното неравенство (Стиглиц, 2016, Atkinson, 2015, Deaton, 2013, Krugman, 2014a, Tcherneva, 2014b). Стиглиц заявява, че „*Безработицата... [е] основна причина за неравенството* (Стиглиц, 2014, с. 10, к.м. П.М.)“.

Безработица и неравенство

Логиката в основата на зависимостта между безработица и неравенство се гради върху причинно-следствената връзка, при която дадено увеличение на безработицата, ще доведе до понижение в доходите на освободените лица и свързаните с тях домакинства. Те ще преминат от по-високи доходи от работни заплати към по-ниски такива от социални помощи. Това ще се отрази върху доходното разпределение на национално ниво и ще доведе до нарастване на неравенството. Ако се елиминира първопричината, *следва да се очаква*, че неравенството ще се понижи. Това дава основание на икономистите да смятат, че *ниските нива на безработица имат положително влияние върху нивата на доходна диференциация*.

Понижаването на безработицата обаче *не винаги* се явява като основен фактор за спад при неравенството в доходите. Данните за България за измененията в Нормата на безработица и Коефициента на Джини за разполагаемия доход ни представят картина, която съществено се различава от очакваната тенденция, дори и ако се вземе под внимание времевия лаг при втората величина – фигура 1.

Източник: Собствена графика на база данни от Eurostat и SWIID

Фигура 1. Норма на безработица и коефициент на Джини за България

В годините между 2000 г. и 2008 г. в България се наблюдава сериозен спад при нормата на безработица, което е най-голямото изменение в Европа по този показател. В началото на периода броят на безработните нараства паралелно с намаляване на коефициента на Джини. От 2002 г. започва прогресивен спад в равнището на безработица, съпроводен от прогресивен ръст на доходното неравенство в страната – наблюдава се почти огледален образ в изменението на стойностите. Трендът при двете криви е също показателен за развитието на процесите. Понижението при безработните между най-високата и най-ниската точка е в размер на над 70%, докато повишението на коефициента на Джини между двете крайни положения до 2010 г. е почти 9 процентни пункта (или с 35%), а до края на периода – 11 процентни пункта (или с 42%) – и са едни от най-високите в Европейския съюз. Фигура 1. показва, че в разглеждания период са налице фактори, със значително по-голям принос върху измененията в неравенството, отколкото е ефектът от увеличаването на заетостта.

При разгръщане на изследването за времевия отрязък от 1983 г. до 2015 г. за страните от ЕС, както и за Исландия, Норвегия, Турция, САЩ и Япония, се установява че данните за България не са изключение от съществуващо общовалидно правило за измененията в нивата на безработицата и неравенството.¹ При Белгия, например, се наблюдава понижението в нормата на безработица с над 4 процентни пункта паралелно със стабилно ниво на коефициента на Джини – фигура 2.

¹ Необходимо е да се отбележи, че в статистиката на Евростат отсъстват данни за отделните държави за някои години.

Източник: Собствена графика на база данни от Eurostat и SWIID

Фигура 2. Норма на безработица и коефициент на Джини за Белгия

Аналогична ситуация на представената във Фигура 2 се наблюдава в редица страни, сред които са Дания, Германия, Франция, Холандия, Швеция, Норвегия и др., като продължителността на периодите и колебанията в коефициентите варират.

Друга често срещана „зависимост“ се характеризира със стабилно равнище на неравенството на фона на покачване на нормата на безработица. Тя се наблюдава, както при ЕС-27, така и в Исландия, Гърция, Австрия, Люксембург, Унгария, Швеция, Норвегия и др., като нарастването за Германия е с около 4 процентни пункта – фигура 3.

Източник: Собствена графика на база данни от Eurostat и SWIID

Фигура 3. Норма на безработица и коефициент на Джини за Германия

Характерна тенденция за Япония е нарастване на коефициента на Джини при относително стабилни нива на нормата на безработица. Интересното за страната е, че този процес се наблюдава почти през целия разглеждан период – фигура 4.

Източник: Собствена графика на база данни от Eurostat и SWIID

Фигура 4. Норма на безработица и коефициент на Джини за Япония

Япония, обаче също не се явява изключение и тук могат да се добавят държави като Дания, Чехия, Франция, Кипър и Люксембург. Съществуват и други разнопосочни изменения, които се обобщени в таблиците по-долу.

Разбира се, налице са и еднопосочни изменения между нормата на безработица и коефициента на Джини, които отговарят на евентуалната логическата връзка между двете величини. Като примери можем да посочим спада при Естония, ръста при Испания и относително стабилните нива при Съединените щати – фигура 5.

А) Естония

Б) Испания

В) Съединени щати

Източник: Собствени графики на база данни от Eurostat и SWIID

Фигура 5. Норма на безработица и коефициент на Джини за Естония, Испания и САЩ

Анализът на стойностите за разглежданите страници позволява да се обособят следните модели¹, които се наблюдават в периоди с различна продължителност в отделните държави – таблица 1.

Таблица 1. Модели на изменения между норма на безработица и коефициент на Джини и брой периоди за даден модел

		Коефициент на Джини		
		Спад	Стабилно	Ръст
Норма на безработица	Спад	9 периода	16 периода	20 периода
	Стабилно	2 период	8 периода	7 периода
	Ръст	7 периода	18 периода	9 периода

Източник: Собствена таблица

От общо 96 обособени периода при 26 от тях, което възлиза на 27%, се наблюдават еднопосочни изменения между нормата на безработица и коефициента на Джини. При останалите 70 периода, или 73%, измененията са разнопосочни.

Анализът на продължителността на периодите по години показва, че тези 96 периода общо възлизат на 716 години. Еднопосочни изменения са установени през 189 години, или 26%, докато при 527 години – 74% – двете величини са с разнопосочни изменения – таблица 2.

Таблица 2. Модели на изменения между норма на безработица и коефициент на Джини по обща продължителност на периодите

		Коефициент на Джини		
		Спад	Стабилно	Ръст
Норма на безработица	Спад	81 години	135 години	152 години
	Стабилно	26 години	59 години	62 години
	Ръст	48 години	104 години	49 години

Източник: Собствена таблица

¹ Моделите се базират на общите тенденции, при които колебанията в най-тесни граници не се вземат под внимание.

Еднопосочният модел с най-голям брой години – Спад/Спад – е едва на четвърто място от всички модели, като общият му брой години е почти два пъти по-малък от този с най-много години – разнопосочният Спад/Ръст.

Освен това, ако съпоставим нормата на безработица и диференциацията в доходите при държави като Испания и Гърция от една страна и България и Румъния от друга, ще видим, че връзката между неравенство и безработица почти се *разпада*. При относително сходни нива на неравенството се наблюдават крайно различни стойности на нормата на безработица между двете групи страни – например за 2012 г. и 2013 г.. Докато при Испания и Гърция с безработица около и над 25%, коефициентът на Джини е в границите от 34,2 до 34,7, то при България и Румъния безработицата е съответно средно 12% и 7%, а неравенството – 35,4 и 34,7. При Румъния, например, паралелно с едни и същи стойности на безработица от 6,8% за 2012, 2014 и 2015 г. имаме различни коефициенти на Джини съответно: 31,6, 34,7 и 37,4, като ръстът от 2012 към 2015 г. е почти 6 процентни пункта – таблица 3. Аналогична ситуация на тази в Румъния се наблюдава при почти всички държави.

Таблица 3. Норма на безработица и коефициент на Джини в периода 2012-2015 г. за Гърция, Испания, България и Румъния

		2012	2013	2014	2015
Гърция	Норма на безработица	24,5%	27,5%	26,5%	24,9%
	Коефициент на Джини	33,5	34,4	34,5	34,2
Испания	Норма на безработица	24,8%	26,1%	24,5%	22,1%
	Коефициент на Джини	34,2	34,2	34,7	34,6
България	Норма на безработица	12,3%	13,0%	11,4%	9,2%
	Коефициент на Джини	33,6	35,4	35,4	37,0
Румъния	Норма на безработица	6,8%	7,1%	6,8%	6,8%
	Коефициент на Джини	31,6	34,6	34,7	37,4

Източник: Собствена таблица на база данни от Eurostat и SWIID

Извършеният анализ на статистическите данни дава основание да са предложени едно умерено обобщение, а именно, че понижаването на безработицата *не винаги* се явява основен фактор за намаляване на подоходното неравенство, както на пръв поглед обикновено изглежда. В подкрепа на това становище са и данните от Евростат¹, които представят прогресивното нарастване на броя на работещите бедни в ЕС-27 на възраст между 18 и 64 години от 2005 г. насам. Това показва, че при различните икономики в отделните периоди са налице фактори с много по-ясно изразен ефект върху измененията в неравенството, отколкото е изменението в нормата на безработица. Спадът в безработицата може да се разглежда по-скоро като *необходимо, но не достатъчно условие* за намаляване на неравенството, или като *фактор при „равни други условия“*. Увеличаването на заетостта ще се отрази като спад в подоходната диференциация, главно ако е налице *активна политика по отношение на доходите от труд*, която включва *ограничена гъвкавост на работните заплати по отношение на тяхното понижаване, наличие на достатъчно висока минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове и минимални заплати в различните сектори на икономиката, които се актуализират пропорционално на ръста на производителността на труда и икономическия растеж*. Освен това, към нея трябва да се добавят и *данъчната, социалната, и синдикалната политики*, които също влияят значително върху диференциацията в доходите.

Анализът поставя под въпрос и постигането на очакваните резултати от Програмата за учене през целия живот на ЕС, в която една от целите е намаляване на бедността и социалното изключване, чрез увеличаване пригодността за работа на хората.

¹ In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex.

Заклучение

Не може да се твърди, че съществува *двупосочна връзка* между измененията в нормата на безработица и неравенството в разпределението на доходите. Ако увеличаването на безработицата се очаква да доведе до ръст на неравенството, то нейното понижение *няма непременно да има противоположния ефект*. Неравенството се явява *многофакторен проблем*, както по отношение на причините, така и по отношение на последиците, а безработицата е само един от факторите, който стои и от двете страни.

Благодарност: Разработката е част от работата по проект НИ15 ФИСН 019 / 24.04.2014, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Използвана литература

1. Стийлиц, Д. (2010). Свободно падане. София, Издателска къща „ИнфоДАР“.
2. Стийлиц, Д. (2016). Голямото разделение. Неравните общества и какво можем да направим за тях. София, Издателство „Изток-Запад“.
3. Atkinson, A. (2015). Inequality: What can be done?. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
4. Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton, Princeton University Press. Достъпно на: <<http://digamo.free.fr/deaton13.pdf>> [Достъп: 10 ноември 2015].
5. Krugman, P. (2014a). The Populist Imperative. – The New York Times. Достъпно на: <http://www.nytimes.com/2014/01/24/opinion/krugman-the-populist-imperative.html?hp&rrref=opinion&_r=2> [Достъп: 25 юни 2015].
6. Tcherneva, P. (2014b). Reorienting fiscal policy: a bottom-up approach. – Journal of Post Keynesian Economics, Fall 2014, Vol. 37, No. 1 43, pp. 43-66.
7. Income and Living Conditions. Eurostat Database. Достъпно на: <<http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database>> [Достъп: 19 януари 2016].
8. Solt, F. (2014). The Standardized World Income Inequality Database. SWIID Version 5.0. Достъпно на: <<http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.html>> [Достъп: 14 март 2016].
9. In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex. Eurostat Database. Достъпно на: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw01&lang=en> [Достъп: 21 август 2016].